

XITYOY XALQ RESPUBLIKASI VA O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA IXTIROGA PATENT BERISH TARTIBI

Teshayeva Gulira`no Asomiddin qizi

Toshkent davlat yuridik universiteti

Magistratura va sirtqi ta'lim fakulteti

Ommaviy axborot vositalari huquqi mutaxassisligi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10215695>

Kirish.

Mazkur maqolada intellektual mulk obyektlaridan biri bo'lgan ixtirolarni Patent hamkorlik shartnomasidan foydalangan holda xalqaro miqyosda ko'plab davlatlar hududida bir vaqtning o'zida, yagona xalqaro talabnoma topshirish orqali ro'yxatdan o'tkazish tartibi, bosqichlari, masalalari va amaliyoti o'rganilgan. XIX-asrning ikkinchi yarmi va XX-asrning boshlarida intellektual mulk obyektlari xususan ixtirolarni yaratish va ularni milliy va xorijiy davlatlarda tijoratlashtirish, foyda olish jarayoni rivojlandi. Natijada ularni milliy va xalqaro doirada ro'yxatdan o'tkazishga kata ehtiyoj to'g'ildi. Ixtirolarni xalqaro tartibda ro'yxatdan o'tkazishda patent egalari tomonidan har bir mamlakatga alohida talabnoma topshirib, ularni ro'yxatdan o'tkazish protsessual jihatdan qiyinlashdi. Bu esa, o'z navbatida mazkur sohaga oid normativ va xalqaro huquqiy hujjatlarni qabul qilishni taqozo etmoqda. Mazkur xalqaro hujjat va tizimar ixtirolarni yagona ariza orqali xalqaro ro'yxatdan o'tkazish borasidagi huquqiy munosabatlarni tartibga solishda muhim nazariy va amaliy ahamiyat kasb etadi. Ushbu maqola, o'qituvchilar, talabalar, magistrantlar hamda intellektual mulk huquqiga qiziquvchi barcha mustaqil izlanuvchilarga tavsiya etiladi.

Kalit so'zlar: ixtiro, xalqaro talabnoma, patent talabnomasi, ixtironi xalqaro ro'yxatdan o'tkazish, patent kooperatsiya shartnomasi (PCT), patent idorasi, patent vakili.

Sanoat mulki obyekti sifatida ixtironi xalqaro huquqiy himoya qilish muammosi zamonaviy sharoitda ayniqsa dolzarbdir, chunki ixtiro eng ilg'or ilmiy fikrning timsolidir, u tijoratda amalga oshirish uchun ulkan salohiyatga ega. Shu bilan birga, huquqiy tartibga solishda hali ham ba'zi muammolar mavjud (masalan, O'zbekiston Respublikasida patent egalarining huquqlarini buzganlik uchun javobgarlikning aniq mexanizmi yo'qligi va amaliy zararni undirish bir qator qiyinchiliklarga egaligi; fuqarolik qonunchiligida mutlaq huquqni o'tkazish to'g'risidagi shartnoma (patentni boshqa shaxsga o'tkazish) hamda ixtirodan foydalanish uchun litsenziya shartnomalari batafsil tartibga solinmaganligi). Bundan tashqari, mahalliy ixtirolarni xorijda huquqiy himoya qilish, xususan, bu tovarlarni eksport qilish, litsenziyalarni sotish, qo'shma ishlab chiqarishni yaratishdagi muammolar ham mavjud. Huquqiy tartibga solishning ushbu muammolari, jumladan, O'zbekiston Respublikasi Fuqarolik kodeksi darajasida intellektual mulk huquqlarini tartibga solishga yagona yondashuvning yo'qligi hisoblanadi.

Patent berish haqidagi talabnoma

Patent berish haqidagi talabnomani topshirish.

Patent berish haqidagi talabnoma muallif, ish beruvchi yoki ularning huquqiy vorisi (bundan buyon matnda talabnoma beruvchi deb yuritiladi) tomonidan davlat axborot tizimlari orqali Agentlikka beriladi. Patent berish haqidagi talabnomalarga belgilangan miqdorda patent boji to'langanligini yoki patent boji to'lashdan ozod qilishning yoxud uning miqdori

kamaytirilishining asoslarini tasdiqlaydigan hujjat ilova qilinadi. Patent berish haqidagi talabnoma hujjatlariga doir talablar Agentlik tomonidan belgilanadi.

Qarang: Davlat patent idorasi direktorining 2004-yil 2-fevraldagi 9-son buyrug'i bilan tasdiqlangan Ixtiroga O'zbekiston Respublikasining patenti berilishi uchun talabnomalarni tuzish, topshirish va ko'rib chiqish qoidalarining [I bobi](#) (ro'yxat raqami 1329, 2004-yil 22-mart), Davlat patent idorasi direktorining 2004-yil 15-martdagi 14-son buyrug'i bilan tasdiqlangan Foydali modelga O'zbekiston Respublikasining patenti berilishi uchun talabnomalarni tuzish, topshirish va ko'rib chiqish qoidalarining [I bobi](#) (ro'yxat raqami 1343, 2004-yil 29-aprel) va Davlat patent idorasi direktorining 2004-yil 21-apreldagi 22-son buyrug'i bilan tasdiqlangan Sanoat namunasiga O'zbekiston Respublikasining patenti berilishi uchun talabnomalarni tuzish, topshirish va ko'rib chiqish qoidalarining [I-bobi](#) (ro'yxat raqami 1361, 2004-yil 20-may). Patent berish haqidagi talabnoma shaxsan, patent vakili yoki ishonchli shaxs orqali topshirilishi mumkin.

O'zbekiston Respublikasi Davlat patent idorasi to'g'risida

Vazirlar Mahkamasining 2002-yil 14-iyundagi 209-son qaroriga ko'ra 1-ilovasida shunday deyilgan.

1. Mazkur Nizom "Ixtirolar, foydali modellar va sanoat namunalari to'g'risida", "Tovar belgilari, xizmat ko'rsatish belgilari va tovarlar kelib chiqishi joylarining nomlari to'g'risida", "Seleksiya yutuqlari to'g'risida", "Elektron hisoblash mashinalari uchun dasturlar va ma'lumotlar bazalarini huquqiy muhofaza qilish to'g'risida" va "Integral mikrosxemalar topologiyalarini huquqiy muhofaza qilish to'g'risida"gi O'zbekiston Respublikasi qonunlariga muvofiq O'zbekiston Respublikasi Davlat patent idorasining (keyingi o'rinlarda — Patent idorasi deb ataladi) asosiy vazifalari, funksiyalari va vakolatlarini belgilaydi.

2. Patent idorasi sanoat mulkini, shu jumladan ixtirolarga, sanoat namunalari, foydali modellarga, tovar belgilariga, xizmat ko'rsatish belgilariga va tovarlar kelib chiqishi joylarining nomlariga (keyingi o'rinlarda — sanoat mulki obyektlariga) huquqlarni muhofaza qilish sohasida, shuningdek seleksiya yutuqlarini, elektron hisoblash mashinalari uchun dasturlarni (keyingi o'rinlarda — EHM uchun dasturlar deb ataladi), ma'lumotlar bazalarini va integral mikrosxemalar topologiyalarini huquqiy muhofaza qilish borasida yagona davlat siyosatini shakllantirish va ro'yobga chiqarishda ishtirok etuvchi vakolatli davlat organi hisoblanadi.

3. Patent idorasi o'z faoliyatida O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasiga, O'zbekiston Respublikasi qonunlariga va O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining boshqa qarorlariga, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining farmonlari, qarorlari va farmoyishlariga, O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining qarorlari va farmoyishlariga, xalqaro shartnomalarga (bitimlarga), shuningdek mazkur Nizomga amal qiladi.

4. Patent idorasi yuridik shaxs hisoblanadi, O'zbekiston Respublikasi Davlat gerbi tasviri tushirilgan va o'z nomi yozilgan muhrga, boshqa zarur muhr va shtamlarga, bank muassasalarida hisob-kitob va boshqa hisob raqamlariga ega bo'ladi.

5. Patent idorasi o'z faoliyatini davlat organlari, ixtirochilar va ratsionalizatorlarning jamoat tashkilotlari, ilmiy-tadqiqot muassasalari, faoliyati intellektual mulk muhofazasi bilan bog'liq bo'lgan boshqa tashkilotlar bilan o'zaro hamkorlikda amalga oshiradi.

6. Patent idorasi xodimlariga fan sohasi va ilmiy muassasalar xodimlari uchun belgilangan mehnatga haq to'lash shartlari tatbiq etiladi.

O'zbekiston Respublikasining patent berish tartibi.

- 14-modda. Patent berish haqidagi talabnomani topshirish
- 15-modda. Ixtiroga patent berish haqidagi talabnoma
- 16-modda. Foydali modelga patent berish haqidagi talabnoma
- 17-modda. Sanoat namunasiga patent berish haqidagi talabnoma
- 18-modda. Sanoat mulki obyektini ustuvorligi
- 19-modda. Talabnomalarni o'zgartirish

Patent kooperatsiya shartnomasining 3-moddasiga ko'ra, Xalqaro talabnomani PCT tizimi Ahdlashuvchi davlatlarining har qanday fuqarosi yoki ushbu davlatlarda yashayotgan shaxslar berishi mumkin. Agar xalqaro talabnomada bir nechta talabnoma beruvchilar bo'lsa, ulardan biri ushbu talabga javob berishi kifoya. Patent kooperatsiyasi to'g'risidagi shartnomaga ko'ra, Xalqaro talabnoma – ariza, ixtiro tavsifi, ixtiro formulasi, chizmalar hamda referatdan iborat tartibda tuziladi. So'ng esa, xalqaro talabnomani ePCT orqali topshirish mumkin. ePCT – 10 ta nashr tilidan iborat bo'lgan, xavfsiz brauzerga asoslangan tizim bo'lib, ariza beruvchilar, intellektual mulk idoralari va uchinchi shaxslar uchun keng imkoniyatlarni taklif etadi. Tegishli kirish huquqiga ega bo'lgan foydalanuvchilar Butunjahon intellektual mulk tashkiloti (BIMT)ning xalqaro byurosi tomonidan saqlanadigan so'nggi bibliografik ma'lumotlar va hujjatlarga kirish uchun o'zlarining BIMT hisob qaydnomasidan foydalangan holda ePCT ga kirishlari mumkin. Ariza beruvchilar yangi xalqaro talabnomalarni topshirishlari va ePCT yordamida keyingi barcha jarayonlarni boshqarishlari mumkin

XITOIDA PATENTNI RO'YXATDAN O'TKAZISH

Xitoy qonunchiligiga muvofiq, patent ixtiro ijodkorligi ob'ektiga: ixtiroga, foydali modelga yoki sanoat namunasiga mutlaq huquqni tasdiqlovchi hujjatdir. Ushbu atamalarning ta'riflari XRX Patent qonunida mavjud: ixtiro - mahsulot, usul yoki ularni takomillashtirish bilan bog'liq yangi texnik echim; foydali model - mahsulotning shakli, tuzilishi yoki ularning kombinatsiyasi bilan bog'liq va amaliy maqsadlarda foydalaniladigan yangi texnik yechim; sanoat dizayni - estetik ahamiyatga ega bo'lgan, shakl, dizayn yoki ularning kombinatsiyasi yoki rangning shakl yoki dizayn bilan uyg'unligi bilan bog'liq bo'lgan va sanoatda amaliy ahamiyatga ega bo'lgan yangi badiiy (dizayn) yechim.

XRX ilmiy kashfiyotlar, intellektual faoliyatni amalga oshirish usullari, kasalliklarni aniqlash va davolash usullari, o'simlik navlari va hayvonlar zotlari (ularni ishlab chiqarish usullari bundan mustasno), o'zgartiruvchi elementlar bilan olingan yangi moddalar uchun patent himoyasini ta'minlamaydi. ikki o'lchovli bosma belgilarni (logotiplarni) ifodalovchi dizayn echimlari sifatida. Bundan tashqari, Xitoyda qonun qoidalariga, jamoat axloqi tamoyillariga zid bo'lgan, jamoat manfaatlariga zarar yetkazuvchi yoki qonun hujjatlarini buzgan holda olingan va foydalanilgan genetik resurslarga asoslangan ixtirolar, foydali modellar, sanoat namunalariga patent berilmaydi.

XRX Patent muhofazasini berish shartlari.

Xitoy Xalq Respublikasining Patent qonuniga muvofiq patent olish uchun ixtirolar va foydali modellar yangilik, ixtirochilik bosqichi va sanoatda qo'llanilishi mumkin bo'lishi kerak. Ixtirolar va foydali modellar, agar boshqa tashkilotlar yoki jismoniy shaxslar tomonidan shu kabi ixtirolar yoki foydali modellarga patent olish uchun talabnoma ilgari taqdim etilmagan bo'lsa, agar ular texnika darajasidan noma'lum bo'lsa, yangi deb e'tirof etiladi. Texnika darajasi ixtironing ustuvor sanasidan oldin XRX va butun dunyoda ommaga ochiq bo'lgan

ma'lumotlarni o'z ichiga oladi. Ixtiro yoki foydali modelning ixtirochilik darajasi texnikaning yuqori darajasidan kelib chiqmaydigan muhim xususiyatlar va progressivlik mavjudligi bilan belgilanadi. Ixtiro yoki foydali model, agar uni ishlab chiqarish va ishlatish mumkin bo'lsa, sanoatda qo'llanilishi mumkin deb hisoblanadi va ixtiro yoki foydali modeldan amaliy foydalanish ijobiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Sanoat namunalari nisbatan kamroq qat'iy talablar qo'llaniladi: sanoat namunalari mavjud sanoat namunalari bilan bir xil bo'lmasligi va mavjud sanoat namunalari xususiyatlari yoki xususiyatlaridan sezilarli farqlarga ega bo'lishi kerak.

XXR Patentning amal qilish muddati.

Ixtiroga patent huquqlarining maksimal amal qilish muddati - 20 yil, foydali model va sanoat namunasi uchun - 10 yil. Muddat ixtiroga, foydali modelga yoki sanoat namunasiga patent olish uchun ariza berilgan kundan boshlab hisoblanadi. Patent egasi har yili patentni saqlash bo'jini to'lashi shart. Patent berilgandan keyin dastlabki uch yil ichida ixtiroga patent huquqlarini saqlab qolish uchun yig'im 900 yuanni tashkil qiladi; foydali model yoki sanoat namunasi uchun - 600 yuan renminbi. Kelajakda to'lov asta-sekin o'sib boradi. Yillik yig'im to'lanmagan taqdirda ixtiroga, foydali modelga yoki sanoat namunasiga patent muddatidan ilgari tugatiladi.

Patentga ariza berish.

XXRda patentlarni ro'yxatdan o'tkazish Xitoy Xalq Respublikasi Davlat intellektual mulk boshqarmasining Patent idorasida (Xitoy Xalq Respublikasi Intellektual mulk davlat boshqarmasi) yoki mahalliy bo'limlarida amalga oshiriladi. Xitoy Xalq Respublikasi Davlat mulkini boshqarish tizimi Patent idorasining vakolatxonalari hozirgi kunda Pekin, Shenyang, Jinan, Chansha, Chengdu, Nankin, Shanxay, Guanchjou, Sian, Uxan, Chjenchjou, Tyantszin shaharlarida joylashgan. , Shijiazhuang, Harbin, Changchun, Kunming, Guiyang, Xanchjou, Chongqing, Shenzhen, Fuzhou, Nanning, Urumchi. Ixtiroga yoki foydali modelga patent berish to'g'risidagi talabnomada patentga talabnoma, ixtironing (foydali model) qisqacha tavsifi, talablarning (foydali model), ixtironing (foydali model) batafsil tavsifi va chizmalari bo'lishi kerak. Sanoat namunasiga patent olish uchun talabnoma patent talabnomasini, sanoat namunasining tavsifini, sanoat namunasining tasvirlari yoki chizmalarini o'z ichiga olishi kerak. Patent berish to'g'risidagi arizada ixtiro, foydali model yoki sanoat namunasining nomi, muallifning ismi va familiyasi, talabnoma beruvchining ismi va familiyasi (ismi) va manzili ko'rsatiladi. Ariza hujjatlariga qo'yiladigan batafsil talablar Xitoy Xalq Respublikasi Davlat mulkini boshqarish tizimining normativ-huquqiy hujjatlarida belgilangan. Patentga talabnoma xitoy tilida berilgan. Agar hujjatlar chet tilida tuzilgan bo'lsa, ularga tarjima ilova qilinishi kerak. Xorijiy xos nomlar va texnik atamalarning xitoy tiliga yagona tarjima bo'lmagan taqdirda, xitoy tiliga tarjima qilingan so'zdan keyin qavs ichida ingliz tilidagi yoki tarjima qilingan boshqa tildagi tegishli nom yoki texnik atama ko'rsatiladi. Ixtiro, foydali model yoki sanoat namunasi muallifi mustaqil ravishda yoki patent vakili orqali patent olish uchun ariza berish huquqiga ega. XXR hududida joylashgan joyi (yashash joyi) bo'lmagan xorijiy tashkilotlar va jismoniy shaxslar bundan mustasno: bu tashkilotlar va shaxslar patent olish uchun faqat patent vakili orqali murojaat qilishlari mumkin.

XXR GUIS boshqa hollarda patent vakili orqali ariza berishni talab qilmaydi, lekin shunga qaramay mutaxassislar bilan bog'lanishni tavsiya qiladi, chunki patentni ro'yxatdan o'tkazishda barcha hujjatlarning to'g'ri rasmiylashtirilishi va talabnomani topshirish va ko'rib

chiqishda belgilangan tartibga rioya qilish kerak. XRR GUI Patent idorasi katta ahamiyatga ega.

Patent berish tartibi.

Ixtiroga patent berish tartibi besh bosqichdan iborat: hujjatlarni ko'rib chiqish uchun qabul qilish; dastlabki (rasmiy) ekspertiza; arizani nashr etish; arizani mohiyatan tekshirish; patent berish. Foydali model yoki sanoat namunasiga patent berish tartibi uch bosqichga qisqartirildi: hujjatlarni ko'rib chiqish uchun qabul qilish; arizani ko'rib chiqish; patent berish. Xitoy Xalq Respublikasi GUI Patent idorasi yoki uning hududlardagi vakolatxonalari, agar barcha hujjatlar belgilangan shaklga mos keladigan bo'lsa, hujjatlarni ko'rib chiqish uchun qabul qiladi va hujjatlarni ko'rib chiqish uchun qabul qilish to'g'risida xabar beradi. Hujjatlar shaklga qo'yiladigan talablarga javob bermasa, hujjatlar hujjatlarni ko'rib chiqish uchun qabul qilishni rad etish to'g'risidagi bildirishnoma bilan birga ariza beruvchiga qaytariladi. Patent idorasining hujjatlarni ko'rib chiqishga qabul qilish yoki hujjatlarni qabul qilishni rad etish to'g'risidagi bildirishnomalari odatda talabnoma olingan kundan boshlab ikki hafta ichida talabnoma beruvchi tomonidan ko'rsatilgan manzilga yuboriladi. Agar 1 oydan keyin bildirishnoma olinmasa, Patent idorasi talabnoma beruvchilarga talabnoma holatini tekshirish uchun mustaqil ravishda murojaat qilishni tavsiya qiladi. Ixtiroga patent berish uchun hujjatlar qabul qilingandan so'ng Patent idorasi talabnomaning dastlabki (rasmiy) ekspertizasini o'tkazadi. Tekshiruvdan so'ng patent berish talablariga javob beradigan arizalar gazetada e'lon qilinadi. Ixtiroga patent berish haqidagi talabnomani byulletenda e'lon qilish talabnoma berilgan kundan boshlab 18 oy ichida amalga oshiriladi. Mohiyati bo'yicha ekspertiza o'tkazish to'g'risidagi so'rov ixtiroga patent olish uchun ariza berilgan kundan boshlab 3 yil ichida berilishi kerak. Agar ushbu muddatda talabnoma berilmasa, ixtirolarga patent berish haqidagi talabnoma chaqirib olingan hisoblanadi. Agar mohiyatan ekspertiza natijalariga ko'ra patent huquqini berishni rad etish uchun asoslar aniqlanmasa, Patent idorasi ixtiroga patent berish to'g'risida qaror qabul qiladi. Patent idorasi foydali modelga yoki sanoat namunasiga patent olish uchun arizalarni ko'rib chiqishda dastlabki ekspertizadan so'ng foydali model yoki sanoat namunasiga patent berish to'g'risida qaror qabul qiladi. Foydali modelga yoki sanoat namunasiga patent olishga talabnomalarni e'lon qilish va mohiyatan ekspertizadan o'tkazish amalga oshirilmaydi.

Patent berish tartibi qanday?

Patent uchun ariza

Patentga talabnoma berish tamoyillari

1. Rasmiy qonuniylik tamoyili. Patent olish uchun ariza berishning barcha tartiblari yozma shaklda yoki Davlat intellektual mulk idorasining Patent idorasi tomonidan belgilangan boshqa shakllarda amalga oshirilishi kerak. Og'zaki, telefon orqali yoki natura shaklida yoki telegrammalar, telekslar, fakslar, filmlar va to'g'ridan-to'g'ri yoki bilvosita bosma, bosma yoki qo'lda yozilgan hujjatlarni ishlab chiqaradigan boshqa aloqa vositalari orqali amalga oshiriladigan barcha protseduralar topshirilmagan deb hisoblanadi. , yuridik kuchga ega emas.
2. Birlik tamoyili. Bu shuni anglatadiki, patent talabnomasi faqat bitta ixtiro bilan cheklanishi mumkin. Shu bilan birga, umumiy ixtirochilik kontseptsiyasiga tegishli bo'lgan ikki yoki undan ortiq ixtiro yoki foydali modellar bitta talabnoma sifatida topshirilishi mumkin; sotiladigan

yoki to'plamlarda qo'llaniladigan bir xil toifadagi mahsulotlar uchun ikki yoki undan ortiq dizaynlar bitta talabnoma sifatida topshirilishi mumkin.

3. Avval murojaat qiling. Ikki yoki undan ortiq talabnoma beruvchi bir xil ixtiroga patent olish uchun ariza bergan bo'lsa, patent huquqi birinchi bo'lib ariza bergan shaxsga beriladi.

Patent uchun talabnoma hujjatlari

Ixtiro yoki foydali modelga patent olish uchun ariza berishda so'rov, tavsif va uning referati, talablar kabi hujjatlar taqdim etilishi kerak. So'rovda ixtiro yoki foydali modelning nomi, ixtirochi yoki konstruktorning nomi, talabnoma beruvchining nomi va manzili va boshqa masalalar ko'rsatiladi. Tavsifda ixtiro yoki foydali modelning aniq va to'liq tavsifi ko'rsatilishi kerak, bu texnik sohada malakali shaxsning uni amalga oshirish qobiliyatiga bog'liq bo'lishi kerak; kerak bo'lganda, qo'shimcha chizmalar bo'lishi kerak. Xulosa ixtiro yoki foydali modelning texnik asosiy nuqtalarini qisqacha tavsiflashi kerak. Da'volar tavsifga asoslanishi va talab qilinadigan patent muhofazasi doirasini tavsiflashi kerak. Dizayn patentiga murojaat qilishda so'rov va dizaynning rasmlari yoki fotosuratlar kabi hujjatlar taqdim etilishi kerak, dizayndan foydalanadigan mahsulotlar va ular tegishli bo'lgan toifalar ko'rsatilishi kerak.

Patentga ariza berish sanasi

Patent idorasi patentga talabnoma hujjatlarini olgan sana ariza berish sanasi hisoblanadi. Agar ariza hujjatlari pochta orqali yuborilgan bo'lsa, pochta markasi sanasi ariza berilgan sana hisoblanadi. Agar talabnoma beruvchi ustuvorlik huquqiga ega bo'lsa, ustuvorlik sanasi ariza berish sanasi hisoblanadi. Patent qonunining 29-moddasida xalqaro ustuvorlik va ichki ustuvorlik belgilangan. Xalqaro ustuvorlik deganda talabnoma beruvchi chet elda ixtiro yoki foydali modelga patent olish to'g'risidagi arizani birinchi marta bergan kundan boshlab yoxud dizayn namunasi berilgan kundan boshlab 12 oyni bildiradi. Agar patentga talabnoma Xitoyda xuddi shu mavzu bo'yicha patentga talabnoma topshirilgan kundan boshlab 6 oy ichida berilgan bo'lsa, xorijiy davlat patentga talabnomadan xorijiy davlat va Xitoy o'rtasida imzolangan shartnomaga muvofiq foydalanishi mumkin. Mahalliy ustuvorlik shuni anglatadiki, agar talabnoma beruvchi Xitoyda ixtiro yoki foydali modelga patentga birinchi talabnoma topshirgan kundan boshlab 12 oy ichida xuddi shu predmetga patentga boshqa talabnoma topshirsa, u ustuvorlikdan foydalanishi mumkin.

Patentga talabnomalarni tasdiqlash

Ixtiro patentlarini tasdiqlash

1. Dastlabki ko'rib chiqish. Patent organi talabnoma Patent qonunining talabnoma shaklidagi talablariga muvofiqligini aniqlaydi.
2. Erta oshkor qilish. Patent idorasi ixtiroga patent olish uchun arizani qabul qilib olgandan so'ng, agar u dastlabki ekspertizadan o'tkazilgandan so'ng talablarga javob beradi deb topilsa, u ariza berilgan kundan boshlab 18 oy o'tgach e'lon qilinadi. Patent idorasi talabnoma beruvchining iltimosiga binoan arizani muddatidan oldin nashr etishi mumkin.
3. Mohiyatan ko'rib chiqish. Ixtiroga patent berish haqidagi talabnoma topshirilgan kundan boshlab uch yil mobaynida Patent idorasi istalgan vaqtda talabnoma beruvchining so'rovi asosida talabnomani mohiyatan ekspertizadan o'tkazishi mumkin; agar talabnoma beruvchi belgilangan muddatdan oshib ketganda mohiyatan ekspertiza o'tkazishni talab qilmasa. uzrli sabablarga ko'ra ariza qaytarib olingan deb hisoblanadi. Patent idorasi zarur deb topsa, ixtiroga patent berish haqidagi talabnomani mustaqil ravishda mohiyatan ekspertizadan o'tkazishi mumkin.

4. Vakolatli ro'yxatga olish to'g'risidagi e'lon. Agar ixtiroga patent berish haqidagi talabnomani mohiyatan ekspertizadan o'tkazgandan so'ng rad etish uchun sabab topilmasa, Patent beriladi.

References:

1. Источник: <https://cnlegal.ru/china-intellectual-property/patent-application-china/>
2. Влияние международной патентной системы на развивающиеся страны: исследование, проведенное г-ном Гетачью Менгисте. Ассамблеи государств членов ВОИС. Тридцать девятая серия заседаний Женева, 22 сентября – 1 октября 2003 г.
3. WIPO. PCT: вопросы и ответы. апрель 2020г
4. <https://president.uz/oz/lists/view/3887>.
5. Договор о патентной кооперации — реальный путь патентования за рубежом Г. Ф. Востриков, Т. В. Апарина
6. <https://lex.uz/docs/-76671?ONDATE=03.02.2022%2000#-77058>.
7. <https://www.baidu.com/s>.
8. <https://www3.wipo.int/ipstats/searchForm>.
9. Patent Cooperation Treaty (PCT) for Private Applicants. 1 January 2022
10. <http://ima.uz/uz/services/statistik-malumotlar>.